

СОСТАВ И СВОЙСТВА КОЗЬЕГО МОЛОКА КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

УЙСИНБАЙЕВА ЗЕРЕ
ЛЕВИНСКАЯ МИЛАНА
ИЗГЕНОВА ЖАСМИН
ШЫЛМЫРЗА БИРҒАНЫМ

студенты Алматинского технологического университета,
кафедры «Пищевая биотехнология»
Алматы, Казахстан

Научный руководитель – **НУКЕНОВА С.А.**
сеньор-лектор Алматинского технологического университета,
Алматы, Казахстан

Аннотация: Козье молоко является ценным сырьём для производства функциональных продуктов питания благодаря своему уникальному химическому составу и высоким биологическим свойствам. Оно содержит больше белков, кальция, фосфора, а также витаминов А и группы В по сравнению с коровьим молоком. Жировые глобулы в козьем молоке мельче, что улучшает его усвояемость и делает продукт гипоаллергенным. Особое соотношение казеиновых фракций способствует лучшему перевариванию и снижает риск пищевой непереносимости. Благодаря этим свойствам козье молоко используется при разработке функциональных продуктов — йогуртов, сыров, напитков и детского питания, направленных на укрепление иммунитета и улучшение обмена веществ.

Ключевые слова: ингредиент, козье молоко, жирные кислоты

Введение

Козье молоко издавна ценится как ценный пищевой продукт, обладающий высокой биологической и питательной ценностью.

Сегодня козье молоко представляет особый интерес в связи с особенностями его состава и свойств, что делает продукты его переработки в ряде случаев эффективной альтернативой продуктам из коровьего молока. Таким образом, козье молоко рассматривается как сырье высокого качества для производства и обеспечения населения продуктами на основе козьего молока, и в первую очередь, беременных и кормящих женщин, детей раннего, дошкольного и школьного возраста, а также для населения с особыми потребностями.

Особый интерес представляет различия между композициями козьего и коровьего молока. Особые характеристики, касающиеся состава козьего молока, с точки зрения его основных питательных веществ, означают, что питательная ценность последнего заметно выше, чем коровьего молока.

Причем высокое содержание бета-казеина и низкое содержание лактозы позволяет употреблять молоко людям, которые плохо переваривают коровье молоко. Высокое содержание ненасыщенных жирных кислот препятствует отложению холестерина на стенках сосудов.

Кроме того, такое молоко выводит из организма соли тяжелых металлов и радионуклидов и содержит кальций, магний, фосфор, марганец, медь и витамины А, В12, С и Д.

В данной работе рассмотрим состав и свойства козьего молока, как сырья для производства функциональных продуктов питания.

Понятие функциональных продуктов питания

Функциональный пищевой продукт – это специальный пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающий научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит или восполняющий имеющийся в организме человека дефицит питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов.

К функциональным продуктам питания относят продукты, обладающие помимо основной функции снабжения организма человека нутриентами, дополнительным положительным действием на здоровье и/или предотвращающие то или другое заболевание.

К функциональным относят продукты из сырья растительного и животного происхождения, систематическое употребление которых регулирует обмен веществ. Такие продукты должны содержать сбалансированном количестве белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и другие биологически активные вещества.

К функциональным (обработанным) продуктам принадлежат: обогащенные продукты, к которым добавлены витамины, микроэлементы, пищевые волокна; продукты, из которых изъяты определенные вещества, не рекомендованные по медицинским показателям (микроэлементы, аминокислоты, лактоза и прочие); а также те, в которых удаленные вещества заменены другими компонентами.

К основным медико-биологическим требованиям относятся: безвредность отсутствие прямого вредного влияния, побочного вредного влияния, аллергического действия: потенцированное действие компонентов друг на друга; не превышение допустимых концентраций; органолептические; общегигиенические; технологические.

Исследование козьего молока

Были проведен сравнительный анализ белкового состава, жировой композиции коровьего и козьего молока и, в дополнение к химическому составу было исследовано и определено общее содержание сухих веществ, белков, жиров, минерального состава и лактозы, а также плотность в каждом типе молока.

Таблица 1. Химический состав двух типов молока.

В таблице 1 приведен химический состав двух типов молока. Все представленные значения являются статистически различны- ми ($P < 0,05$), с более высокими значениями,

Показатели, (%)	Козье молоко	Коровье молоко
Сухие вещества, (%)	13,57	11,36
Белки, (%)	3,48	2,82
Жиры, (%)	5,23	3,42
Зола, (%)	0,75	0,65
Лактоза, (%)	4,11	4,47
Плотность, (кг/м ³)	1031	1030
Кислотность, (°Т)	19	16
Активная кислотность	6,70	6,82

соответствующими козьему молоку.

Основной состав козьего и коровьего молока очень похож, с некоторыми отличиями, в большей или меньшей степени, в зависимости от продуктивности данной породы. Как показывают данные, козье молоко, как правило, имеет более высокий процент содержания сухих веществ, чем коровье молоко, а также белков, жиров и минеральных веществ. К примеру, по содержанию белка козье молоко почти не отличается от коровьего (в молоке коз – 13,57%, коров – 11,36 %.) Но молоко коз отличается более высокой жирностью (5,23%).

Повышенная кислотность козьего молока (19°Т) по сравнению с коровьим обусловлена более высоким содержанием белков. Одним из основных показателей, определяющих натуральность молока, является плотность. Козье молоко характеризуется более высокой плотностью. Это объясняется большим содержанием сухих веществ. Плотность козьего молока должна быть не менее 1028 кг/м³.

Как показывают исследования ряда учёных, белки козьего молока отличаются от протеинов коровьего молока по фракционному составу, структурным, физико-химическим свойствам (табл. 2).

Таблица 2. Фракционный состав белков козьего молока

Белковые фракции	Молоко (г / 100 мл)	
	козье	коровье
Альфа S1-казеин	-	1,37
Бета-казеин	2,28	0,62
Гамма-казеин	-	0,12
Бета-лактоглобулин	0,26	0,3
Альфа-лактальбумин	0,43	0,07
Имуноглобулины	-	0,06
Сывороточный альбумин	-	0,03

Доминирующей казеиновой фракцией козьего молока является бета-казеин, тогда как казеины белков коровьего молока представлены главным образом альфа-1-казеином.

Основным сывороточным белком козьего молока является альфа-лактальбумин, а коровьего - бета-лактоглобулин. При этом казеиновые и сывороточные белки, в том числе и бета-лактоглобулины и альфа-лактальбумин козьего и коровьего молока отличаются не только по фракционному составу, но и, что особенно важно, по своим структурным, физико-химическим свойствам.

Так, отсутствие или низкое содержание в козьем молоке альфа-1-казеина и относительно высокое содержание альбуминов, в отличие от коровьего молока, способствует формированию более мягкого, небольших размеров сгустка и мелких неплотных хлопьев, что облегчает переваривание молока протеолитическими ферментами, в связи с чем козье молоко легче усваивается, не вызывая расстройств пищеварения.

Оба вида молока содержат высокое количество минеральных веществ, однако уровня калия, кальция, фосфора в составе козьего молока значительно выше ($P < 0,05$), чем в составе коровьего молока (табл. 3). Отдельные экспериментальные исследования указывают на лучшую биосуваиваемость железа и кальция из козьего молока в сравнении с коровьим.

По сравнению с коровьим молоком в козьем содержится больше меди (в 1,7 раза), марганца (в 2,8 раза). Эти микроэлементы, как известно, регулируют метаболические процессы и отвечают за кроветворение.

Таблица 3. Минеральные вещества двух типов молока

Минеральные вещества	Молоко	
	козье	коровье
Макроэлементы (мг/100мл):		
Калий	145	146
Магний	12,9	9,4
Натрий	47	50
Кальций	158,5	112,5
Фосфор	118,9	87,4
Микроэлементы (мкг/100мл):		
Железо	150	82
Цинк	410	400
Медь	22	14
Марганец	12,9	9,4

Ассортимент продуктов, вырабатываемых из козьего молока, в настоящее время очень мал. Козье молоко как сырье освоено лишь частично. В небольших объемах производится ультрапастеризованное молоко. Однако перспективы переработки козьего молока весьма широки, что связано с возрастанием потребительского спроса, а также существенным «недостатком» коровьего молока (содержатся белки, являющиеся источником аллергических реакций).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Запорожец, В. С. О функциональных свойствах пищевых продуктов / В. С. Запорожец, И. В. Куприна // Вопросы идентификации и классификации товаров в таможенных целях: теория и практика : Материалы 7-ой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Орел, 29 июня 2023 года. – Орел: Издательство «Картуш», 2023. – С. 75-78. – EDN AOFHFA.
2. Исследование качества козьего молока в соответствии с требованиями, предъявляемыми к коровьему молоку / З. К. Конарбаева, Ф. Ш. Кайназарова, Г. О. Кантуреева, Д. М. Арапбаева // Вестник Алматинского технологического университета. – 2017. – № 1. – С. 28-31. – EDN YMRMBD.